

Tursunbekova Madinabonu Uktam qizi

Millat Umidi universiteti, AFF

e-mail: tursunbekovazizbek58@gmail.com

Telefon: +998 77 366 70 06

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG‘INING RIVOJLANISH TARIXI

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston energetika tarmog‘ining tarixiy shakllanishi va mustaqillik yillarida uning rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Elektr energetikasi mamlakat iqtisodiy salohiyatining asosiy omili sifatida, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta‘minlaydigan strategik soha ekanligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston energetikasi, elektr energiyasi, issiqlik elektr stansiyasi, mustaqillik davri, modernizatsiya, energetika islohotlari, qayta tiklanuvchi energiya, yashil energetika, investitsiya loyihalari, energiya xavfsizligi.

“Elektr energetikasi iqtisodiyotning “motori” bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni, umuman hayotni bu sohasiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Mamlakatimizda jami 14 ming megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlari mavjud bo‘lib, shundan 86 foizi issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to‘g‘ri keladi.” Sh.M.Mirziyoyev, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.[1]

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi mamlakat iqtisodiyotining barcha yo‘nalishlarida tub o‘zgarishlarni amalga oshirishga sabab bo‘ldi. Shu o‘rinda mamlakatning muhim sohalardan biri bo‘lmish energetika tarmog‘ida ham yangi bosqichni boshlab berdi. Energetika sohasi har bir davlat iqtisodiy salohiyatining asosi, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta‘minlovchi muhim tizim hisoblanadi. Shu bois mustaqillikning dastlabki yillaridanoq energiya resurslarini ishlab chiqarish, taqsimlash va ulardan unumli foydalanish bo‘yicha islohotlar amalga oshirila boshladi.

Tarixga nazar soladigan bo‘lsak, O‘zbekistonda energetika sohasining rivojlanish tarixi bir asrdan ko‘p davrni o‘z ichiga oladi. O‘tgan asrning ilk yillarida, ya‘ni 1909-yilda Toshkentda Belgiya kompaniyasi tomonidan qurilgan birinchi elektr stansiya mamlakatda elektr energiyasining amaliy iste‘mol boshlangan davrni belgilab berdi. Mustaqillik yillariga kelib esa energetika tarmog‘i tubdan yangilandi, modernizatsiya qilindi va bozor mexanizmlariga asoslangan boshqaruv tizimiga o‘tildi. Ushbu maqolada O‘zbekiston energetika tizimining tarixiy shakllanish bosqichlari hamda mustaqillikdan so‘nggi davrda amalga oshirilgan islohotlar ilmiy asosda tahlil qilinadi.

O‘zbekiston hududida elektr energiyasi ishlab chiqarish 1909-yilda Toshkent shahrida 1,450 kVt quvvatli dizel dvigatelli elektr stansiya barpo etilishi bilan boshlandi. 1911–1913-yillarda shaharni yoritish uchun yangi stansiyalar o‘rnatilib, umumiy quvvat 3,000 kVtga yetdi. Bu davrda elektr tarmoqlari past kuchlanishli havo liniyalaridan iborat bo‘lib, asosan shahar markaziy qismi ehtiyojlarini qondirgan.[2]

1923-yilda Boʻzsuv kanalida birinchi gidroelektr stansiya qurilishi boshlangan boʻlib, bu Oʻzbekiston energetika tarixida yangi davrni boshlab berdi. 1930-yillarga kelib Toshkent, Fargʻona va Quvasoyda yirik sanoat korxonalari elektr tarmoqlariga ulandi. 1940-yillarda, Ikkinchi jahon urushi yillarida, koʻplab sanoat korxonalari respublika hududiga koʻchirilishi yangi elektr stansiyalar qurilishini talab qildi. Farhod GES (1943-yilda boshlangan) bu jarayonning muhim bosqichi boʻldi.

1950–1980-yillar Oʻzbekiston energetika tarmogʻining jadallik bilan rivojlangan davri boʻldi. Angren, Toshkent, Navoiy, Sirdaryo, Taxiatoş kabi yirik issiqlik elektr stansiyalari bunyod etildi. Bu davrda tabiiy gaz konlarining ochilishi energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini tubdan oʻzgartirib, yuqori samarali issiqlik elektr ishlab chiqarishga oʻtish imkonini berdi. 1980-yillarga kelib mamlakatda elektr stansiyalarining umumiy oʻrnatilgan quvvati 10 ming MVtdan oshdi.

1991-yilda mustaqillikka erishgan Oʻzbekiston energetika sohasida tub oʻzgarishlar boshlangan. Eng avvalo, energetika tarmogʻini boshqarish tizimi isloh qilinib, “Oʻzbekenergo” davlat aksiyadorlik kompaniyasi tashkil etildi. Shu orqali energetika tizimi bozor tamoyillariga moslashtirila boshlandi.

1990-yillardan boshlab xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, elektr stansiyalarini rekonstruksiya etish hamda yangi quvvatlarni ishga tushirish ishlari yoʻlga qoʻyildi. 2004-yilda Tolimarjon IESda 800 MVt quvvatli yangi energoblokning foydalanishga topshirilishi soha uchun burilish nuqtasi boʻldi.[2]

2010-yillarda Navoiy, Toshkent va Samarqand hududlarida bugʻ-gaz texnologiyasiga asoslangan energobloklar qurilishi elektr ishlab chiqarish samaradorligini 30–40 foizga oshirdi. Mazkur loyihalar Osiyo taraqqiyot banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA) hamda Oʻzbekiston Tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasi kreditlari hisobidan moliyalashtirildi.

2016-2021-yillarda esa energiya tejoychi texnologiyalar joriy etilishi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va “yashil energetika” loyihalarini amalga oshirish bosqichi boshlandi. Xususan, Toʻraqoʻrgʻon IESda har birining quvvati 450 MVt boʻlgan ikkita bugʻ-gaz qurilmasi ishga tushirildi. Fargʻona va Taxiatoş IESlarida zamonaviy kogeneratsion gaz turbinalari joriy etilib, yoqilgʻi sarfi sezilarli kamaydi hamda atmosferaga chiqadigan chiqindilar hajmi 5 barobarga qisqardi.

Ismoilova va Nuriddinova taʼkidlaganidek, soʻnggi yillarda Oʻzbekiston energetika sektori “yagona xaridor” (single buyer) modeli asosida bozor tamoyillariga oʻtish jarayonini boshladi. 2019-yilda tashkil etilgan Energetika vazirligi sohani markazlashgan holda boshqarish, investitsiyalarni jalb etish va yangi energiya bozorini shakllantirishga yoʻnaltirilgan siyosatni amalga oshirmoqda.[3]

Reforma natijasida elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash tizimlari bosqichma-bosqich ajratilib, xususiy sektor ishtirokiga sharoit yaratildi. Bu esa xalqaro kompaniyalar - “Hyundai”, “Mitsubishi”, “Siemens” va “General Electric” kabi yetakchi korporatsiyalarni Oʻzbekiston energetika bozoriga jalb etish imkonini berdi.[3]

2020-yildan boshlab quyosh va shamol energetikasi boʻyicha yirik investitsion loyihalar amalga oshirildi. Masalan, Navoiy viloyatida Saudiya Arabistonining “ACWA Power” kompaniyasi tomonidan quvvati 100 MVt boʻlgan quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi. Bu loyiha mamlakat energetika tizimini diversifikatsiya qilish va ekologik barqarorlikni taʼminlash yoʻlida muhim qadamlardan biridir.

Hozirgi kunda O‘zbekiston elektr stansiyalarining umumiy o‘rnatilgan quvvati 23 000 MVtdan ortiq bo‘lib, ularning 75 foizini issiqlik elektr stansiyalari tashkil etadi. Shu bilan birga, 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 25 foizga yetkazish bo‘yicha strategik dastur amalga oshirilmoqda.[4]

O‘zbekiston energetika tizimining rivojlanish tarixi murakkab, ammo izchil bosqichlardan iborat. XX asr boshidagi kichik elektr stansiyalardan tortib, bugungi kunda yuzlab megavatt quvvatli zamonaviy energobloklargacha bo‘lgan yo‘l mamlakatning sanoat va texnik salohiyatini ifodalaydi. Mustaqillik yillarida olib borilgan islohotlar natijasida sohada investitsion muhit yaxshilandi, ishlab chiqarish samaradorligi oshdi hamda energiya xavfsizligi mustahkamlandi.

Bugungi kunda O‘zbekiston energetika tarmog‘i nafaqat iqtisodiy o‘shishning, balki ekologik barqarorlikning ham kafolatiga aylanmoqda. Yangi “yashil energetika” loyihalari, xalqaro hamkorlik va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali mamlakat o‘zining energetika mustaqilligini yanada mustahkamlab, global energiya bozorida munosib o‘rin egallash yo‘lida izchil harakat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning elektr energetikasi sohasini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishi. 2018-yil 3-oktabr. <https://president.uz/oz/lists/view/2066>
2. “Bugungi issiqlik elektr stansiyalari” // “Thermal Power Plants” AJ rasmiy veb-sayti. 2023-yil. <https://tpp.uz/page/today-ies>
3. Ismoilova I. O., Nuriddinova X. R. O‘zbekiston energetika tarmog‘i: Hozirgi holati va istiqboldagi mumkin bo‘lgan energetika bozori modellari. // Texas ko‘p tarmoqli tadqiqotlar jurnali. 2022-yil. 13-jild. 8-10-betlar. – ISSN 2770-0003. <https://zienjournals.com>
4. Xamdamov Sh. Energetika sohasining rivojlanishi va uning O‘zbekiston iqtisodiy o‘shishiga qo‘shgan hissasi. // Zamonaviy menejmentning Osiyo jurnali (Asian Journal of Contemporary Management). 2024-yil. 7-jild, 1-son. <https://semantjournals.org/index.php/AJCM/article/view/141/115>